

Амелічева Л. П.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса,
<https://orcid.org/0000-0003-0526-5393>*

Турченко О. Г.

*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
Донецького національного університету імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0001-7446-1289>*

НАБЛИЖЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС У СФЕРІ МОБІЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

JEL Classification: K 31

SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є висвітлення змістовних ознак форм трудової мобільності в ЄС у дискурсі принципу свободи руху товарів, послуг та осіб в умовах глобалізації і формування інформаційного суспільства і культури, а також розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства про працю України з питань, що досліджуються за обраною тематикою.

У статті встановлено основні ознаки трьох форм трудової мобільності в ЄС, які будуть повномасштабно запроваджуватися в Україні після набуття нею статусу держави-члена ЄС. Наразі треба продовжувати наукові дослідження змістовного наповнення форм трудової мобільності в ЄС як правових категорій, адже за національним законодавством про працю відсутня уніфікація понять та термінів в сфері трудової мобільності, є лише фрагментарне правове регулювання цих форм.

Автором запропоновано декілька напрямів наближення трудового законодавства України до європейських стандартів свободи пересування працівників в умовах глобалізації інформаційного суспільства.

По-перше, це удосконалення врегулювання права громадян ЄС на вільне пересування з метою працевлаштування шляхом внесення відповідних змін до Розділу VII «Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні» Закону України «Про зайнятість населення», до ст. 8 Кодексу законів про працю України тощо. Окрім того, право на свободу пересування з метою працевлаштування доцільно поширити й на власників блакитної карти ЄС і членів їхніх сімей. Альтернативною до запропонованих змін є пропозиція щодо прийняття окремого закону про особливості статусу громадян Європейського Союзу в Україні щодо встановлення гарантій на забезпечення права на вільне пересування.

По-друге, здійснення правового регулювання присєднання України до EURES (Європейської мережі служб зайнятості). Така інтеграція до EURES вимагає від України комплексного підходу та змін в існуючих інформаційних системах і процесах. Одним із ключових аспектів є впровадження регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних у сфері трудової мобільності.

По-третє, здійснення правової регламентації створення Національного координаційного офісу в Україні, який відіграватиме ключову роль у впровадженні внутрішніх процесів і дозволить Україні інтегруватися в європейську мережу зайнятості. Створення такого офісу нарешті завершило б реформування Державної служби зайнятості України.

Ключові слова: трудове законодавство, трудове право ЄС, правова система ЄС, свобода руху товарів, послуг і осіб, інформаційна культура, правова соціалізація, правосвідомість, інформаційна система, трудова мобільність, працівник, трудові відносини.

Abstract. The purpose of the article is to highlight the substantive features of the forms of labour mobility in the EU in the discourse of the principle of freedom of movement of goods, services and persons in the context of globalisation and the formation of an information society and culture, and also to develop proposals for improving Ukraine's labour legislation on the issues under study in this regard.

The article identifies the main features of the three forms of labour mobility in the EU which will be fully implemented in Ukraine after it acquires the status of an EU Member State. At present, it is necessary to continue scientific research into the content of the forms of labour mobility in the EU as legal categories, since national labour legislation does not unify concepts and terms in the field of labour mobility, and there is only fragmentary legal regulation of these forms.

The author proposes several ways to bring Ukrainian labour legislation closer to the European standards of freedom of movement of workers in the context of the globalisation of the information society.

Firstly, it is to improve the regulation of the right of EU citizens to free movement for employment purposes by introducing appropriate amendments to Section VII 'Employment of Foreigners and Stateless Persons in Ukraine' of the Law of Ukraine 'On Employment of the Population', Article 8 of the Labour Code of Ukraine, etc. In addition, the right to freedom of movement for employment purposes should be extended to EU Blue Card holders and their family members. An alternative to the proposed amendments is the proposal to adopt a separate law on the peculiarities of the status of EU citizens in Ukraine to establish guarantees for the right to free movement.

Secondly, legal regulation of Ukraine's accession to EURES (the European Network of Employment Services). Such integration into EURES requires a comprehensive approach and changes in existing information systems and processes. One of the key aspects is the implementation of regulations that will allow Ukraine to effectively interact with European labour mobility databases.

Thirdly, the legal regulation of the establishment of a National Coordination Office in Ukraine, which will play a key role in the implementation of internal processes and allow Ukraine to integrate into the European employment network. The creation of such an office would finally complete the reform of the State Employment Service of Ukraine.

These proposals will certainly bring Ukrainian labour legislation closer to European standards of free movement of labour, which is extremely necessary in the post-war period of economic and labour market recovery in Ukraine.

Keywords: labour law, EU labour law, EU legal system, freedom of movement of goods, services and persons, information culture, legal socialisation, legal awareness, information system, labour mobility, employee, labour relations.

Вступ

Усвідомлення українців спільної культурної ідентичності з європейськими народами, прагнення до формування розвинутої демократичної, правової та соціальної держави, значне підвищення рівня правової соціалізації та правосвідомості за останні роки зробили євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави безповоротним. Цей усвідомлений вибір українців сприяє швидкому оновленню національної нормативно-правової бази з урахуванням принципів та стандартів *acquis communautaire* Європейського Союзу (далі – *acquis EC*), зокрема, у сфері свободи руху товарів, послуг та осіб, зокрема, працівників, які є однією із рушійних сил розвитку економіки глобального інформаційного суспільства.

Після отримання членства в ЄС Україна буде успішно розвивати свій ринок праці за трьома формами трудової мобільності («*long-term labour mobility*»; «*cross-border mobility*»; «*posting of workers*») як і країни ЄС та країни Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) й ін. Адже саме ці три форми дозволяють ефективно розвиватися економікам цих країн в умовах глобалізації та діджиталізації.

Постійно підвищуючи свій рівень інформаційної та правової культури, і український законодавець, який розробляє закони у сфері праці, наближені до європейських трудових стандартів, і звичайний громадянин України, який з ними ознайомлюється й потім дотримується, наближають день отримання нашою країною членства в ЄС. Наразі саме підвищення рівня інформаційної і правової культури, вивчення інформаційних систем, які стосуються трудової мобільності в ЄС, допоможе українцям швидше опанувати зміст і форми цієї мобільності, що успішно впроваджені на європейському ринку праці завдяки трудовому праву ЄС.

Також необхідно зауважити, що впровадження регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими інформаційними системами, зокрема з базами даних про трудову мобільність, та забезпечення технічної сумісності українських інформаційних систем з європейськими стандартами та класифікаціями сприятиме більш ефективному зіставленню вакансій та резюме, злагоженому розвитку спільного ринку праці на майбутнє. Особливо це стосується приєднання інформаційної системи Державної служби зайнятості до бази даних Європейської мережі служб зайнятості (далі – EURES) через гармонізоване зі стандартами ЄС у сфері трудової мобільності правове регулювання України.

Питанням змістовного наповнення основних засад права ЄС, зокрема принципу свободи руху товарів, послуг та осіб, формам трудової мобільності в ЄС, проблемам імплементації національного трудового законодавства до стандартів ЄС у сфері трудової мобільності були присвячені наукові доробки таких вчених, як: М. Іншин, О. Ярошенко, Л. Малога, В. Гніденко, Р. Прокоп'єв [1], О. Рим [2], І. Сушко, Є. Григор'єва [3] та ін. Не применшуючи цінності наукових праць зазначених вчених, все ж таки комплексного дослідження проблем гармонізації трудового законодавства України до стандартів ЄС у сфері мобільності працівників в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства ще не проводилося.

Метою статті є висвітлення змістовних ознак форм трудової мобільності в ЄС у дискурсі принципу свободи руху товарів, послуг та осіб в умовах глобалізації і формування інформаційного суспільства і культури, а також розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства про працю України з питань, що досліджуються за обраною тематикою.

Результати

Соціально-економічна політика ЄС формується з урахуванням розділу IX «Зайнятість» (ст. ст. 145-150) та розділу X «Соціальна політика» (ст. ст. 151-161) Договору про функціонування ЄС (далі – ДФЄС). Відповідно до ст. 145 ДФЄС Союз і держави-члени повинні працювати над розробленням скоординованої стратегії зайнятості, зокрема, для просування кваліфікованої, навченої і адаптованої робочої сили і ринків праці, які реагують на економічні зміни, з метою досягнення цілей, визначених у ст. 3 ДФЄС. Держави-члени через формування власних політик зайнятості повинні робити внесок

у досягнення цілей, зазначених у ст. 145 ДФЄС, таким чином, щоб це відповідало загальним принципам економічної політики Союзу та держав-членів, прийнятих відповідно до ст. 121 ДФЄС.

До важливого елементу стратегії зайнятості ЄС відносяться норми ДФЄС (ст. 8, 45, 49, 54 й ін.), що стосуються вільного пересування осіб, що є нормами прямої дії та охоплюють такі три форми руху робочої сили (форми трудової мобільності):

- довготривала трудова мобільність (long-term labour mobility);
- транскордонна мобільність (cross-border mobility);
- відрядження працівників (posting of workers) [4].

Необхідно проілюструвати динаміку розвитку цих форм трудової мобільності в ЄС, використовуючи статистичний метод дослідження. Так, у 2024 році в ЄС зросла кількість мобільних працівників-громадян ЄС, охоплених довготривалою трудовою мобільністю, до 976 тис (+14%). Середній дохід мобільних працівників, які переїжджали в межах ЄС, склав 20 714 євро, що на 1 208 євро вище, ніж у працюючих громадян приймаючої країни-члена ЄС. Кількість транскордонних та відряджених працівників зросла відповідно до 1,8 млн (+3%) та 5,5 млн (+19,5%). Кількість громадян третіх країн подвоїлася і досягла 3,3 млн (+133%), що пов'язано з повномасштабним російським вторгненням в Україну у 2022 році [5].

Далі слід визначити особливі ознаки цих форм трудової мобільності.

1. Відповідно до ст. 45 ДФЄС свобода переміщення з метою працевлаштування передбачає, зокрема, право: 1) приймати фактично зроблені пропозиції про працевлаштування; 2) вільно пересуватися в межах території держав-членів з метою наступного працевлаштування; 3) перебувати на території держави-члена з метою працевлаштування згідно з нормами, що регулюють працевлаштування громадян цієї держави, які визначені в законах, підзаконних та адміністративних актах; 4) залишатися на території держави-члена після припинення трудових відносин [6, с. 249].

Деякі з цих правил частково відображено у ст. 15 Хартії основоположних прав ЄС. Так у цій статті закріплено: «1. Кожен має право на працю і право займатися діяльністю, яку він вільно обрав для себе або яку добровільно погодився здійснювати. 2. Кожен громадянин Союзу має право шукати роботу, працювати, засновувати підприємства і надавати послуги на території будь-якої держави-члена. 3. Громадяни третіх країн, які отримали дозвіл займатися трудовою діяльністю на території держав-членів, мають право на умови праці, еквівалентні тим, якими користуються громадяни Союзу.» [7].

Багато з цих правил деталізовано у різних регламентах та директивах ЄС, а саме у положеннях Директиви 2004/38 від 29.04.2004 р. про право громадян Союзу і членів їхніх сімей вільно переміщуватись і проживати на території держав-членів ЄС [8], Регламенту 492/2011 від 05.04.2011 р. про вільне пересування працівників у межах співтовариства [9], Директиви 2014/54 / ЄС від 16.04.2014 р. про заходи, що сприяють здійсненню прав, наданих працівникам у контексті свободи пересування працівників [10], Регламенту 2016/589 від 13.04.2016 р. про Європейську мережу служб зайнятості (EURES), доступ працівників до послуг мобільності та подальшу інтеграцію ринків праці [11], а також Регламенту 2019/1149 від 20.06.2019 р. про створення Європейського органу з питань праці [12].

Більшість трудової мобільності в Європі за даними Європейської комісії за останні роки залишається довгостроковою. 62% європейських працівників були за кордоном більше як рік, а 73% тих, хто розглядає можливість мобільності, також планують залишитися за кордоном більше ніж на рік [13]. Понад 15 млн громадян ЄС користуються своїм правом жити або працювати в країні ЄС, відмінній від країни їхнього громадянства [3].

Отже, довготривала трудова мобільність передбачає можливість особи змінювати місце проживання та переїжджати до країни, громадянином якої вона не є, принаймні на один рік, з метою пошуку роботи або працевлаштування [2, с. 258]. Водночас довготривала трудова мобільність відрізняється від «постійного місця проживання», що передбачає стале проживання в іншій країні після не менше п'яти років постійного там перебування. Дозвіл на довготермінове проживання в ЄС

дає змогу користуватися законними перевагами статусу довготермінового резидента та мати розширені права мобільності в інших країнах-членах ЄС [3].

Як оголошується в Європейському стовпі соціальних прав, трудова мобільність всередині ЄС є основою єдиного ринку ЄС, а справедлива мобільність має важливе значення для забезпечення економічного відновлення Європи та переходу до зелених і цифрових технологій. Цінним також є й те, що працівники виїжджають за кордон на кілька років, а потім повертаються до країни свого громадянства з додатковими навичками та досвідом [15].

2. Транскордонна мобільність регулюється ст. ст. 49, 54 ДФЄС, а також Директивою ЄС 2019/2121, що стосуються свободи заснування компаній, вільного переміщення їх працівників в межах єдиного ринку. Також ця форма мобільності є частиною корпоративного права та стосується транскордонної реорганізації корпорацій. В рамках цих реорганізацій відбувається зміна організаційно-правової форми компаній згідно з нормами права приймаючої країни [16]. Практичними перевагами набуття такої форми є реєстрація компаній в онлайн-режимі, а також переміщення та реорганізація компаній в межах ЄС, не зазнаючи зайвих витрат. Варто зазначити, що в європейській практиці загальноживаним є термін «cross-border mobility», а саме «транскордонна мобільність» [3]. Цей вид мобільності переважно асоціюють з рухом працівників, в той час, як фактично йдеться про мобільність компаній та їх персоналу.

Загалом виділяють три складові транскордонної мобільності: 1) перетворення «conversion», 2) злиття «merger», 3) поділ «division» [3]. Правове регулювання трудових відносин працівників таких компаній / корпорацій відбувається за допомогою національного законодавства країни-працевлаштування. Таке поєднання регулювання другої форми трудової мобільності нормами корпоративного і трудового права в ЄС – є малодослідженим процесом у вітчизняній науці, що обумовлює його своєчасність, необхідність і актуальність.

Соціальне забезпечення також є відповідальністю країни, в якій перебуває компанія та працівник. Саме тому, транскордонна мобільність потребує узгодження, з урахуванням загального права ЄС та національних норм країни-члена ЄС. Це накладає на інституції ЄС додаткову відповідальність, – шукати баланс та гармонізувати правову базу країн-членів ЄС, що додатково сприятиме усуненню обмежень на свободу заснування, водночас гарантуючи правовий захист для працівників та інших членів внутрішнього ринку. Процес гармонізації серед країн-членів ще триває, а тому транскордонна мобільність потребує постійної уваги та вивчення з урахуванням нового європейського корпоративного права ЄС та перспективами вступу України до ЄС [3].

3. Трудова мобільність в ЄС здійснюється також у контексті свободи надання послуг через відрядження працівників, трудові гарантії для яких передбачені Директивою про відрядження працівників 96/71/ЄС (та Директивою (ЄС) 2018/957 про внесення змін до Директиви 96/71/ЄС), насамперед це ті ж самі правила оплати праці, що застосовуються і для місцевих працівників в країні перебування. Зокрема, відповідно до Директиви 96/71/ЄС від 16.12.1996 р. роботодавці можуть відряджати працівників до іншої країни-члена ЄС в рамках транснаціонального надання послуг [17]. Згідно ст. 1 Директиви «відряджений працівник» має наступні ознаки: 1) це працівник, який на законних підставах працевлаштований на підприємстві, яке засноване в одній державі-члені ЄС, та відряджається до іншої (приймаючої) держави-члена з метою виконання в цій приймаючій державі певної трудової діяльності; 2) «відрядження в межах однієї групи» – підприємство надсилає працівника для роботи в своє дочірнє підприємство в іншій державі-члені; 3) це працівник, найманий тимчасовим агентством з працевлаштування, створеним в країні походження, для користувача, який перебуває у приймаючій державі-члені.

Відрядження відбувається згідно з контрактом, а також за умови наявності трудових відносин між підприємством, яке відряджає, та працівником впродовж періоду відрядження. Відряджені працівники отримують не лише гарантії щодо рівня оплати праці, але й права на охорону здоров'я, безпеку і гігієну праці відповідно до норм приймаючої країни. Водночас переміщення працівників між державами-членами хоч і відбувається, однак має опосередкований зв'язок зі свободою

пересування. Маючи доступ до базових соціальних гарантій, відряджені працівники не інтегруються у ринок праці країни, де виконують роботи [3].

8 листопада 2023 р. опубліковано щорічний Звіт Європейської Комісії щодо України в межах Пакета розширення ЄС (далі – Звіт про Україну 2023) [18]. Документ містить аналітичну інформацію щодо приведення національного законодавства у відповідність з *acquis* ЄС станом на 2023 рік. У звіті зазначається, що процес повоєнного відновлення є частиною шляху вступу України до ЄС. Інвестиції надходять задля реформування, пов'язаного зі вступом нашої держави до Європейського Союзу [19].

У Звіті про Україну 2023, зазначено, що Україна має дотримуватися зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС, щодо забезпечення трудової мобільності з числа громадян ЄС, у тому числі з метою працевлаштування (Розділ 4, кластер 2, глава 2 Звіту) [18].

У документі сформульовано висновок про необхідність змін у трудове законодавство та законодавство про зайнятість населення, що стосується дотримання Україною встановлених законодавством ЄС стандартів права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання для працівників, які є громадянами ЄС, і членам їхніх сімей. У висновку також зауважується про необхідність на національному рівні забезпечити такі гарантії для них: доступ до ринку праці; рівні з громадянами приймаючої держави умови праці; єдиний підхід до оподаткування; доступ до навчання; доступ до участі у професійних спілках; доступ до житла, освіти для їхніх дітей. Зазначені гарантії повинні поширюватися й на осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня або отримують дохід із джерел інших, ніж робота за наймом [20], або надають послуги за цивільно-правовими договорами на території приймаючої держави (справа *D. M. Levin v. Staatssecretaris van Justitie*) [21]. Гарантії повинні бути визначені і для громадян ЄС, які припинили трудову діяльність і залишилися на території приймаючої держави з метою пошуку нової роботи (справа *Hoekstra v. Bestuur der Begrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambfchten*) [22].

Висновки

Виявлено основні ознаки трьох форм трудової мобільності в ЄС, які будуть повномасштабно запроваджуватися в Україні після набуття нею статусу держави-члена ЄС. Наразі треба продовжувати наукові дослідження змістовного наповнення форм трудової мобільності в ЄС як правових категорій, адже за національним законодавством про працю відсутня уніфікація понять та термінів в сфері трудової мобільності, є лише фрагментарне правове регулювання цих форм.

В умовах глобалізації інформаційного суспільства і культури запропоновано декілька напрямів наближення трудового законодавства України до європейських стандартів свободи пересування працівників такі, як:

1. Врегулювання права громадян ЄС на вільне пересування з метою працевлаштування шляхом внесення відповідних змін до Розділу VII «Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні» Закону України «Про зайнятість населення», до ст. 8 Кодексу законів про працю України тощо. Окрім того, право на свободу пересування з метою працевлаштування доцільно поширити й на власників блакитної карти ЄС і членів їхніх сімей. Альтернативною до запропонованих змін є пропозиція щодо прийняття окремого закону про особливості статусу громадян Європейського Союзу в Україні щодо встановлення гарантій на забезпечення права на вільне пересування.

2. Імплементация у трудове законодавство України положень:

- Директиви 96/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради (зі змінами, внесеними Директивою 2018/957) про відрядження працівників у рамках надання послуг, яка спрямована на усунення перешкод для вільного пересування осіб та послуг між державами-членами ЄС;

- Регламенту (ЄС) 2016/589 Європейського Парламенту та Ради від 13 квітня 2016 року про Європейську мережу служб зайнятості (EURES)¹⁶, що визначає доступ працівників до послуг мобільності та подальшу інтеграцію ринків праці;

- Регламенту, що зобов'язує країни-члени ЄС використовувати термінологію ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), багатомовної бази ЄС, у всіх питаннях інтеграції

ринку праці, зокрема при розробленні професійних стандартів та/або розміщувати національні критерії у цій базі.

- Директиви 2004/38/ЄС про право на мобільність та проживання;
- Директиви 2014 /54/ЄС про заходи, що сприяють реалізації прав, наданих працівникам у контексті свободи пересування працівників;
- Регламенту (ЄС) № 492.2011 про свободу пересування працівників у межах Союзу;
- Регламенту (ЄС) 2019/1149 про створення Європейського управління з питань праці.

3. Правове регулювання приєднання України до EURES. Така інтеграція до EURES вимагає від України комплексного підходу та змін в існуючих системах і процесах, зокрема правових та інформаційних. Одним із ключових аспектів є впровадження регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу. Важливо також забезпечити технічну сумісність українських систем з європейськими стандартами та класифікаціями, що сприятиме більш ефективному зіставленню вакансій та резюме. Профільні органи влади України мають запрошувати різні відомства для партнерства та співпраці, наприклад Міністерство цифрової трансформації, що сприятиме вирішенню технічних аспектів інтеграції. Зокрема, це стосується вдосконалення внутрішніх інформаційних систем, що забезпечить відповідність даних, необхідних для EURES. Проблематика праці також безпосередньо пов'язана з освітніми кваліфікаціями, а тому в коло залучених гравців має входити і Міністерство освіти та науки України.

4. Регламентация створення Національного координаційного офісу в Україні, який відіграватиме ключову роль у впровадженні внутрішніх процесів і дозволить Україні інтегруватися в європейську мережу зайнятості. Створення такого офісу нарешті завершило б реформування Державної служби зайнятості України.

Зазначені пропозиції безумовно будуть наближати трудове законодавство України до європейських стандартів вільного руху робочої сили, що вкрай необхідно в повоєнний період відновлення економіки і ринку праці України.

Список використаної літератури

1. Inshyn M.I., Yaroshenko O. M., Prokopiev R.YE., Maliuha L. JU., Hnidenko V.I. Combating the Illegal Employment of Third-Country Nationals in the Member States of the European Union. „Krytyka Prawa”, tom 14, nr 2/2022, s. 202–218.
2. Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 596 с.
3. Сушко І., Григор'єва Є. Вільний рух працівників: перші кроки України на шляху до ринку праці з ЄС. Аналітична записка. Серпень 2024. Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України». Європа без бар'єрів. URL: <https://europewb.org.ua/analitychna-zapyska-vilnyj-ruh-pratsivnykiv-pershi-kroky-ukrayiny-na-shlyahu-do-rynku-pratsi-z-yes/>
4. European Commission: Labour Mobility within the EU. Brussels, 25 September 2014. URL: <https://surl.li/sohchf>
5. INTRA-EU Labour mobility 2024 Edition. An official website of the European Union. URL: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/news/annual-report-intra-eu-labour-mobility-2024-published-2025-02-07_en
6. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text
7. Хартія основних прав Європейського Союзу. Європейське право. 2013. № 1-2. С. 294-304. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpr_2013_1-2_25

8. Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (Text with EEA relevance) // OJ L 158, 30.4.2004. P. 77–123. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32004L0038>
9. Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union Text with EEA relevance. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011R0492>
10. Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers Text with EEA relevance // OJ L 128, 30.4.2014. P. 8–14. URL: <https://surl.li/fhrqmk>
11. Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance) // OJ L 107, 22.4.2016. P. 1–28. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573806743527&uri=CELEX:32016R0589>
12. Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 PE/49/2019/REV/1 // OJ L 186, 11.7.2019. P. 21–56. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1565684446939&uri=CELEX:32019R1149>
13. Ставлення громадян Європи до трудової мобільності після пандемії. Сайт Європейської комісії. 13.12.2022. URL: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/news/european-citizens-attitudes-towards-labour-mobility-after-pandemic-2022-12-13_en
14. Європейський стовп соціальних прав. Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
15. Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L2121>
16. Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. Official Journal. 1997. 21.11. L 18. P. 1–6.
17. Commission staff working document Ukraine 2023 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. URL: <https://neighbourhood-https://surl.li/jdqeym>
18. European Parliament resolution of 11 February 2021 on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine (2019/2202(INI)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html;
19. Case C-3/90, M. J. E. Bernini v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen [1992] ECR I-1071.
20. Case C-53/81, D. M. Levin v. Staatssecretaris van Justitie [1982] ECR 1035
21. Case C-75/63, Hoekstra v. Bestuur der Begrijfsvereniging voor Detailhandel en Amdfchten [1964] ECR 117.